

Original paper

INNOVATSION TA'LIM MUHITIDA O'QUVCHILARNING NUTQ MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH

© G.A. Mamadiyoro¹

¹Jizzax shahar 16-maktab, Jizzax, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: maqolada innovatsion ta'lim muhitida o'quvchilarning nutq madaniyatini shakllantirishning didaktik va metodik asoslari, nutqni rivojlantirish dasturini amalga oshirish vositalari, hamda lingvistik va ekstralingvistik omillarning o'quvchi nutqiga ta'siri yoritiladi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi – innovatsion ta'lim texnologiyalari yordamida o'quvchilarning og'zaki va yozma nutq madaniyatini shakllantirish hamda mustaqil fikrlovchi, erkin muloqot qila oladigan shaxsni tarbiyalashga xizmat qiluvchi usullarning samaradorligini aniqlashdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot davomida pedagogik, lingvistik va metodik adabiyotlar, amaliy dars tajribalari, ta'lim texnologiyalari bo'yicha normativ hujjatlar tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: natijalar innovatsion muhitda nutqni shakllantirishda ta'lim texnologiyalari, metodik yondashuvlar va tahlil asosida o'quvchilar nutqining to'g'riligi, aniqligi va ta'sirchanligini oshirish imkonini berishini ko'rsatdi.

XULOSA: o'quvchilarning nutq madaniyatini shakllantirishda o'qituvchilarning innovatsion texnologiyalarni o'zlashtirgan holda faoliyat yuritishi, dars jarayonida kompleks yondashuv asosida til vositalaridan unumli foydalanishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: innovatsion ta'lim, nutq madaniyati, texnologiyalar, metodik yondashuv, lingvistik omillar, ifodali fikrlash, muloqot madaniyati.

Iqtibos uchun: Mamadiyoro¹. Innovatsion ta'lim muhitida o'quvchilarning nutq madaniyatini shakllantirish. // Inter education & global study. 2025. Vol.3, №7. B. 297–301.

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ В ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

© Г.А. Мамадиерова¹

¹Школа № 16 города Джизак, Джизак, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье освещаются дидактические и методические основы формирования культуры речи учащихся в инновационной образовательной среде,

раскрываются средства реализации программ развития речи и влияние лингвистических и экстралингвистических факторов.

ЦЕЛЬ: выявить эффективность методов формирования устной и письменной речи учащихся посредством инновационных образовательных технологий, способствующих развитию свободного мышления и коммуникации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании были использованы педагогические, лингвистические и методические источники, проанализированы нормативные документы и практический опыт работы учителей.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показали, что инновационные подходы к формированию речи учащихся способствуют повышению точности, выразительности и логичности высказываний при комплексном использовании языковых средств.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: формирование речевой культуры учащихся требует от педагогов активного внедрения инновационных технологий, эффективной организации образовательного процесса и развития коммуникативных компетенций школьников.

Ключевые слова: инновационное образование, культура речи, технологии, методический подход, лингвистические факторы, выразительное мышление, культура общения.

Для цитирования: Мамадиорова.Г.А. Формирование речевой культуры учащихся в инновационной образовательной среде.// Inter education & global study.2025. Vol.3, №7. С. 297–301.

FORMATION OF STUDENTS' SPEECH CULTURE IN AN INNOVATIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT

© Gulhayo A. Mamadiyurova¹✉

¹ School No. 16 of the city of Jizzakh, Jizzakh, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article examines the didactic and methodological foundations for developing students' speech culture in an innovative educational environment, highlighting tools for implementing speech development programs and the influence of linguistic and extralinguistic factors.

AIM: the main aim of the study is to determine the effectiveness of methods for shaping students' oral and written speech culture using innovative educational technologies that foster independent thinking and communicative ability.

MATERIALS AND METHODS: the study analyzed pedagogical, linguistic, and methodological literature, normative documents in education, and practical teaching experiences.

DISCUSSION AND RESULTS: the results demonstrated that innovative approaches in the development of students' speech help improve the clarity,

expressiveness, and logical structure of their language through the integrated use of linguistic resources.

CONCLUSION: to form students' speech culture, teachers must adopt innovative technologies, apply integrated approaches during lessons, and develop learners' communicative competence.

Keywords: innovative education, speech culture, technologies, methodological approach, linguistic factors, expressive thinking, communication culture.

For citation: Gulhayo A. Mamadiyoro'va. (2025) 'Formation of students' speech culture in an innovative educational environment', Inter education & global study, Vol.3, (7), pp. 297–301. (In Uzbek).

Ma'lumki O'zbekistonda mustaqil taraqqiyot yo'lidan dadil borayotgan huquqiy demokratik jamiyat qurishga intilayotgan, har bir insonning ozod va erkin, farovon yashashini ta'minlovchi jamiyat barpo etilmoqda. Yoshlarning ilm-ma'rifatli bo'lishiga barcha imkoniyatlar yaratilmoqda. Ayniqsa, Kadrlar tayyorlash milliy dasturini hayotga tadbiq etish ta'lim tizimining barcha bosqichida ona tilining asosiy o'quv predmet ekanligini, fanlarni egallash uchun avvalo, ona tilida to'g'ri, ifodali, tartibli va ijodiy fikrlash zarurligini aniq namoyon etmoqda.

Innovatsion ta'lim texnologiyasi - bu ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning hozirgi tendentsiyalariga eng mos keladigan ta'lim faoliyati uchun shart-sharoitlarni yaratish uchun mavjud usullar va vositalarni qandaydir yangi yoki sifat jihatidan yaxshilashni o'z ichiga olgan ta'lim faoliyatini tashkil etish metodologiyasi hisoblanadi.

Ta'limdagi innovatsion faoliyat ta'lim sohasidagi innovatsiyalarning paydo bo'lishiga qaratilgan kompleks faoliyatni o'z ichiga oladi. Bu innovatsiyalar ta'lim jarayonini tashkil etishning usul va usullari, ta'lim va tarbiya jarayonida foydalaniladigan resurslar, ilmiy nazariyalar va tushunchalar bo'lishi mumkin.

Innovatsiyalar yangi ilmiy bilimlarni, qandaydir kashfiyotlar, ixtirolarni olishga qaratilgan tadqiqot faoliyatidan foydalanish orqali rivojlanadi. Bundan tashqari, innovatsiyalarning paydo bo'lishi loyihalash ishlarining natijasi bo'lishi mumkin, bunda mavjud ilmiy nazariyalar va tushunchalar asosida amaliy harakatlarni amalga oshirish imkoniyatlarini aks ettiruvchi instrumental va texnologik bilimlar ishlab chiqiladi. Shunday qilib, innovatsion loyihalar yaratiladi, bu esa keyinchalik yangi texnologiyalarning paydo bo'lishiga olib keladi.

Innovatsiyalar ta'lim faoliyati jarayonida ham rivojlanadi. O'quv jarayonida o'quvchilarning nazariy va amaliy bilimlarini rivojlantirish amalga oshiriladi, keyinchalik ular innovatsiyalarni yaratish bilan bog'liq bo'lgan amaliy hayotning turli sohalarida qo'llanilishi mumkin.

Pedagogik sohadagi barcha innovatsiyalar jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining hozirgi bosqichiga aniq mos kelishiga asoslanadi. Hozirgi vaqtda ular o'quvchilarning mustaqilligini rivojlantirishga, o'z-o'zini o'rganish va o'z-o'zini rivojlantirish qobiliyatlarini

shakllantirishga, o'quv dasturlarini mexanik ravishda emas, balki ongli ravishda o'zlashtirishga qaratilishi kerak.

Shuningdek nutq madaniyati, inson nutqini kamol toptirish masalasi nafaqat tilshunoslik ilmining balki adabiyotshunoslik, tarix, falsafa, mantiq, axloqshunoslik, nafosatshunoslik fanlarining ham tadqiq mundarijasida turuvchi asosiy mavzulardan hisoblanadi. Shu bois unga ham ruhiy, ham estetik hodisa sifatida qaraladi. O'tmishda nutq madaniyatiga yaratilgan asarlarda fikr ifodalashda notiq oldiga qo'yiladigan mezonlar ishlab chiqilgan. Bu mezonlarni belgilashda xalqning asrlar davomida shakllangan milliy-ma'naviy qadriyatlarini, og'zaki va yozma nutqda so'zlovchi yoki yozuvchi maqsadining nutq qaratilgan shaxsga yetib borishida nutqiy vaziyat, tinglovchi yoki o'quvchining yoshi, jinsi, jamiyatda egallab turgan mavqeyi, oilaviy yaqinligi kabilar ham hisobga olingan.

Xususan, innovatsion ta'lim muhitida o'quvchilarning nutq madaniyatini shakllantirish bugungi kunda dolzarb masala hisoblanadi. Nutq to'g'riligi ustida ishlash o'quvchilarning nutq madaniyatini takomillashtirish o'qituvchining o'quv-uslubiy faoliyatidagi asosiy yo'nalishlardan biri sanaladi. Innovatsiya ta'lim tizimida o'quvchilarning nutq ko'rinishining shakllari lingvistik omillar ham, ekstralingvistik omillar ham muhim rol o'ynaydi va ishtirok etadi. Ular quyidagilardan iborat:

1. Nutqni idrok qilish va shakllantirish sharoiti. 2. Nutqning mazmuni. 3. Nutqning vazifasi - harakat shakli. 4. Nutqning tuzilishi - tarkibiy qurilishi. 1. Nutqning idrok qilish va shakllantirish sharoiti. Suhbatdoshlar va nutq so'zlovchilar turli xil nutqiy sharoit, vaziyatda til birliklaridan har xil foydalanadilar. Natijada o'z nutqini shakllantiradi

2. Nutqning mazmuni.

Kishi ob'yektiv borliqni ko'radi, eshitadi, o'lchaydi, sezadi, yozadi va o'z tafakkurini boyitadi. Ob'yektiv borliqdagi turli voqea-hodisalar, narsa predmetlarning kishi ongida aks etish darajasi turlicha bo'ladi. Natijada kishining nutq mazmuni ham har xil bo'ladi.

3. Nutqning vazifasi - harakat shakli.

O'zaro aloqa jarayonida nutqni shakllantiruvchi turli xil omillar mavjud bo'lib, ulardan biri nutqning vazifasidir. Nutqning vazifasi uning doimiyliigi, ob'ektivligi, qonuniyligi va tizimliliigi bilan xarakterlanadi.

4. Nutqning tuzilishi - tarkibiy qurilishi .

Ma'lumki, nutq tuzilish tilning yashash shaklidir. Nutqni tarkibiy qurilish jihatdan uyushtirishning umumiy qonun-qoidalari mavjud. Ular quyidagilardan iborat: 1) uslubiy belgisi aniq ko'ringan birliklarning salmog'i va xarakteri, Masalan, so'zlashuv nutqi uchun xarakterli bo'lgan birliklarning tarkibiy qurilishi publitsistik, badiiy nutqda o'z o'rni bilan ishlatilishi. 2) nutq qurilishida analitizm va sintezizm nisbati. Masalan, badiiy nutqda analitizm nisbati kuchli bo'lib, kitobxon o'qish va o'ylash jarayonida muallif fikrini sintezlaydi.

Nutqni shakllantirish omillari ta'sirida har bir nutqning asosiy xususiyatlari shakllanadi. Ular quyidagilardan iborat: nutqning to'g'riligi, tozaligi, aniqligi, mantiqiyliigi, ta'sirchanligi, obrazliliigi, tushunarliliigi va maqsadga muvofiqliigi. Nutqning to'g'riligi. Bu

uning bosh aloqa belgisi hisoblanadi. Nutqning to'g'riligi - so'zlovchi va tinglovchining bir-birini oson va tez tushunishlarini ta'minlovchi omil. Chunki nutq to'g'ri bo'lmasa, u aniq maqsadga muvofiq va mantiqiy ham bo'lmaydi.

Asosan maktab yoshi nutq va boshqa odamlar bilan amaliy muloqot vositasi bo'lib, u shakllangan jarayonda, keyinchalik maktab yoshidagi bolalarda, bu bilan bir qatorda nutq ham bilim tizimini o'zlashtirish vositasidir. Tilning o'zini o'rganmasdan, savodxonlik - o'qish va yozishni o'zlashtirmasdan turib, bolaning nutqi voqelikni tizimli va har tomonlama bilish vazifasini bajara olmasligi aniq. Shu sababli, o'rganish sharoitida o'quvchining gapiradigan tili uning maxsus o'rganish mavzusiga aylanadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, innovatsion ta'limda o'quvchilarning nutqini ravon bo'lishi uchun pedagog-o'qituvchilarimiz o'z kasbiga sidqidildan yondoshmog'i, yangi ta'lim texnologiyalaridan unumli foydalanib darslarni tashkil etmog'i lozim. Zero, kelajagimiz bunyodkorlari bo'lgan yoshlarning nutqiy madaniyatini shakllantirish, ularning erkin va mustaqil fikrlaydigan qilib tarbiyalash, kuchli bilim egasi qilib ta'lim berish o'qituvchilarga ulkan vazifa yuklaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Muhiddinov A.G. O'quv jarayonida nutq faoliyati. –T.: O'qituvchi. 1995. [80-b]
2. Nisanbayeva A.Q. O'zbek tili darslarida matn vositasida o'quvchilar nutqini o'stirishning metodik asoslari.[211- b]
3. Nishonaliyev U.N. Ta'lim standarti va pedagogik innovatsiyalar //Xalq tahlimi . – T.: 1999. 6-son. –[28-31-b.]
4. Babayeva D.R. Nutq o'stirish metodikasi. O'quv qo'llanma. TDPU-2016
5. Jo'rayev T.T, Halimov S.G'Nutq madaniyati.. [56-b]
6. Mirjalilova S., To'laganova R. Ta'lim jarayonida pedagogik texnologiyalar. Metodik tavsiyanoma. –T., 2008.[193-b]
7. Ochilov M. O'qitish usuli – pedagogik texnologiyalarning asosiy komponenti // Xalq ta'limi. 1999, №6, [32–35 b.]
8. Qodirova F.R., Qodirova R.M. Bolalar nutqini rivojlantirish nazariyasi va metodikasi. – T.: Istiqolol, 2006.[211-b]
9. N.A.Muslimov ,M.Usmonboeva ,M.Mirsolie va “Innovatsion ta'lim texnologiyalari va pedagogik kompetentlik “ O'UM Toshkent – 2016.[74- b.]
10. Muslimov N.A va boshqalar. Innovatsion ta'lim texnologiyalari. O'quvmetodik qo'llanma. – T.: Sano-standart, 2015. – [208 b.]

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Mamadiyorova Gulhayo Abduraxim qizi**, o'qituvchi, [Мамадиерова Гулхаё Абдурахим кизи, преподаватель], [Gulhayo A. Mamadiyorova, teacher]; manzil: 130100, Jizzax viloyati, Jizzax, Sh.Rashidov ko'chasi, 5, [адрес: 130100, Джизакская область, Джизак, Ш.Ул. Рашидова, 5], [address: 130100, Jizzakh region, Jizzakh, Sh. Rashidova Str.,5].